

ESTETICA COMUNICĂRII SPECIALIZATE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Aesthetics of specialized communication in the context of COVID-19 pandemic

Ala DAVID

Asistent universitar,

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„Nicolae Testemițanu”

Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova

Email: ala.david-grapila@usmf.md

Summary. The specialized communication during the COVID-19 pandemic is defined by the specific social context, oriented towards informing the public as well as encouraging certain decisions. The pandemic discourse being informative, descriptive and at certain stages persuasive, creates emotions regarding a social reality that goes beyond ordinary experiences. The aesthetic valorization of specialized texts produced in the context of the COVID-19 pandemic and broadcast on official websites becomes possible from the receiver's perspective by defining the emotion (T. Vianu) and delimiting the dimension – social/society/sociology in the specialized literature (G. Achiței, M. Breazu, T. Vianu, M. Ralea, R. Escarpit, H.R. Jauss, etc.) The given research presents examples selected from the official sites but with a heterogeneous level of specialized terminology. The aesthetic dimension of specialized communication is valued by the receiver's emotions and persuasive content towards preventive behavior.

Keywords: aesthetics, specialized communication, context, Covid-19 pandemic, terminology.

Comunicarea specializată în perioada pandemiei COVID-19 este definită de contextul social specific iar discursul pandemiei fiind unul informativ, descriptiv, la anumite etape persuasiv, creează emoții față de o realitate care depășește trăirile obișnuite. Valorificarea estetică a textelor de specialitate produse în contextul pandemiei COVID-19 și difuzate pe siturile oficiale devine posibilă din perspectiva receptorului, prin conturarea *emoției* (T. Vianu) și delimitând dimensiunea – social/ societatea/sociologie în literatura clasică de specialitate (G. Achiței, M. Breazu, T. Vianu, M. Ralea, R. Escarpit, H.R. Jauss ș.a.)

În articolul de față vom face descrierea și analiza valorificării estetice a discursului specializat din perioada pandemiei printr-o abordare inedită. Mai întâi de toate pentru că textul specializat prin specificul său tipologic și în comparație cu cel artistic admite mai puțin manifestarea funcției expresive a limbii, este unul neutru, obiectiv, fiindu-i definitorie funcția referențial-denotativă. Aparținând unui domeniu cu obiective de comunicare bine delimitate și prin prezența terminologiei specifice, acest text este unul informativ descriptiv dar care în perioada pandemiei a jucat un rol important de comunicare și transmiterea cunoașterii.

La prima etapă a acestei cercetării vom face o analiză a postulatelor teoretice care îmbină termenii de *social*, *societate*, *sociologie* și vom defini modul în care este descrisă această dimensiune în literatura de specialitate din domeniul esteticii textului. Mihai Ralea, în contextul esteticii speciale în raport cu estetica generală, vorbește despre „condiționarea sociologică a operei de artă: rasă, mediu, legăturile artistului, clasa socială, legătura artistului cu publicul său”¹. Aceasta este o influență ce ar putea facilita accesul spre înțelegerea operei

¹ Mihai Ralea, *Prelegeri de estetică*, Editura Științifică, 1972, p. 64.

de artă. Iar atunci când se spune despre influența mediului autorul face referință *la mediu social* (influența instituțiilor) și influența *mediului estetic*. Mediul social e mediul instituțiilor economice, politice, religioase. „Condiționarea socială a operei de artă cuprinde și problema evoluției valorilor artistice”². La fel este important cum influențează arta societatea. Opera de artă se adresează unui public, deci, are *un caracter social*. Astfel, pe lângă metodele bine cunoscute ale esteticii (impresionistă, subiectivă, obiectivă, experimentală, fenomenologică) autorul menționează metoda sociologică, utilizată pentru a studia influențele din cadrul social (moda, tradiția). Prin această metodă mai poate fi studiat și felul cum o operă de artă este acceptată, sau altfel spus „studiul sancțiunilor estetice”³. Iar cum valorile estetice reprezintă o anumită cultură, epocă, metoda sociologică permite identificarea tipurilor de valori estetice. Tudor Vianu descrie „forțele extraestetice” sau „condițiile genetice, evolutive” ale artei.⁴ Pe lângă valoarea biologică a artei, arta și munca, autorul *Esteticii* identifică relațiile dintre artă și viața socială, societatea fiind la baza arhitecturii, muzicii, dansului, la crearea curentelor sociale, iar o operă de artă grupează omenii în jurul tendinței ei sociale, valorilor artistice.

Gheorghe Achiței și Marcel Breazu definesc *perspectiva sociologică* drept o metodă de cercetare a esteticii. Autorii propun o descriere cronologică cu trimeter la nume de referință din domeniu. Astfel aflăm că începând cu secolul XIX, cercetarea estetică începe să fie orientată spre societate, raportul artă și societate cunoaște o legătură evidentă și importantă sau „arta să fie considerată ca funcție vitală a societății în legătură indisolubilă cu celelalte domenii ale vieții sociale”.⁵ Arta reflecta imperatiile societății în care se dezvoltă. Mai târziu, în secolul XX, raportul artă-societate se extinde și obține caracterul științific descriptiv, atingând diferite domenii și cunoscând abordări diferite. Unul din primii autori citați pentru această perioadă este Charles Lalo. În 1921, autorul publică *L’art et la vie sociale* și în același timp deschide o perspectivă originală de studiu: arta și profesia, arta și clasele sociale, arta și familia, arta și viața politică, arta și religia. Autorul afirmă că sarcina este orientată spre 3 etape importante: a studia condițiile sociale neestetice ale artei mai apoi condițiile sociale estetice și apoi reacțiile lor reciproce. Fenomenul artistic este prezentat în corelație cu societatea, perioada în care se dezvoltă și își are origine, este cunoscut și perceput de către receptor.⁶

R. Escarpit în lucrarea *Sociologie de la littérature* abordează fenomene literare puțin studiate cum ar fi producerea, circulația și consumarea/receptarea fenomenului literar. Fiind profesor de literatură comparată, Escarpit vorbește despre trei dimensiuni ale universului literar al autorului: dimensiunea psihologică, cea tehnică și socială. În așa fel, autorul menționează faptul că opera este destinată unui public. Iar un text literar spre deosebire de un text obișnuit obține o valoare artistică prin multitudinea de contexte în care este primit/receptat. Autorul, opera și lectorul devin realități concrete. Evoluția tehnologiilor (impriarea, industrializarea, sursele media și felul în care circulă literatura) sunt importante în procesul de contextualizare a literaturii. Este interesant faptul că perspectiva nominalistă, îi permite lui Escarpit să descrie literarul de non-literar și pledează pentru faptul că literarul unei opere de artă depinde de felul cum este recepționată de către public.⁷

² Ibidem, p. 88.

³ Ibidem, p. 146.

⁴ Tudor Vianu, *Estetica*, București: Orizonturi, 2010, p. 165.

⁵ Gheorghe Achiței, Marcel Breazu, ș.a., *Estetica*, București: Editura Academiei, 1983, p. 38.

⁶ Michel Lalo, Gaston Doin. *L’art et la vie sociale*, in: LA REVUE PEDAGOGIQUE, 1921, n. 79, p. 152-153

⁷ Laurence Van Nuijs, „La sociologie de la littérature selon Escarpit. Structure, évolution et ambiguïtés

Pe de altă parte, o creație artistică este destinată unui public, receptorul care va aprecia ceea ce a făcut creatorul. Receptarea operei de artă evidențiază anumite *stări afective*, ce vin din anumite împrejurări istorice motivând înțelegerea ei.⁸ În acest context receptarea este cel mai important element al procesului de comunicare artistică. Interpretarea se va concentra nu pe *producător* și *produsul* său, dar pe *receptor*. „Receptorul nu mai este un simplu element de referință, pasiv, nu mai este un simplu beneficiar al ofertei de informație estetică, ci un *partener de dialog*, co-răspunzător de destinul estetic al operei”⁹ În așa fel are loc valorificarea socială a artei. Autorul implică aici și nivelul de angajare social politică a creatorului care ar oferi operei de artă și o menire educativă. Sistemul de orientări pe care se bazează receptarea artistică cuprinde: plăcerea, satisfacția (orientarea hedonistă), schimbul de impresii (comunicativă), noi cunoștințe (comunicativă), identificarea cu personajele operei (axiologică) și cea co-participativă realizată prin forța imaginativă. Rolul experienței estetice se manifestă atunci când „pe fundalul unui obiect real (lucruri, fenomene) apare o stare specială de excitație, respectiv declanșează în receptor sistemul de orientări artistice”¹⁰. Receptorul trebuie să demonstreze: receptivitate, capacitatea de a descoperi și actualiza momentele care sunt ascunse în opera de artă.

H.R. Jauss în contextul descrierii experienței estetice delimitează raportul care se stabilește între funcția estetică și alte funcții din viața cotidiană. Bucuria/plăcerea estetică se găsește la baza unei funcții sociale specifice care o deosebește de celelalte activități.¹¹ Estetica receptării este o metodă parțială deoarece nu poate fi o disciplină autonomă dar o reflecție metodologică care poate fi asociată cu altele și să fie completată de rezultatele obținute. Jauss definește opera drept „rezultatul convergenței textului și a receptării, o structură dinamică care cunoaște și o actualizare istorică, va fi ușor de făcut distincția dintre acțiunea operei, efectul pe care îl produce de receptare, efectul fiind determinat de text și receptarea de destinatar. Pentru Jauss întrebările prioritare țin de funcția actuală a literaturii și care ar trebuie să fie atitudinea receptorului față de textele din trecut, sau chiar funcția istorică a destinatarului. Una din ideile fundamentale prezentate în lucrarea sa *Pour une esthétique de la réception* este că tipul/ imaginea destinatarului și a receptării se înscrie chiar în operă, în raport cu creațiile anterioare care poate au devenit exemple și norme.¹² După cum se menționează în această lucrare, estetica receptării nu este pentru debutanți, ea necesită o analiză profundă și o cunoaștere istorică care ar permite analiza și contemplarea operei de artă.

Această scurtă analiză ne permite să menționăm că atât din perspectiva producerii cât și din cea a receptării o creație artistică este multidimensională, interesantă iar receptorul are un loc bine determinat în experiența artistică. Deși exemplele care urmează ne vor îndepărta de ceea ce este într-adevăr operă de artă, această sinteză a literaturii de specialitate a fost necesară pentru înțelegerea conceptelor. Astfel, putem afirma că estetica comunicării în mod general leagă arta de sociologie. Nu vom insista asupra fenomenului- artă deși exemplele anterioare au vizat opera și creația artistică. Trebuie să menționăm că începând cu secolul trecut, odată cu dezvoltarea noilor instrumente de comunicare, cercetările se orientează spre

d'un programme de recherche”. [online]. <https://www.cairn.info/revue-poetique-2007-1-page-107.htm> (consultat 29.06.2023)

⁸ Tudor Vianu, *Estetica*, București: Orizonturi, 2010, p. 309.

⁹ Gheorghe Achiței, Marcel Breazu, ș.a., *Estetica*, București: Editura Academiei, 1983, p. 241.

¹⁰ Ibidem, p. 246.

¹¹ Hans Robert Jauss, *Pour une esthétique de la réception*. Paris: Gallimard, 1998, p. 141.

¹² Ibidem.

estetica comunicării și noile tehnologii. Acest context social este diferit prin faptul că „sublimul” devine „sublimul tehnologic”¹³. Această nouă realitate face parte din viața socială, definește acțiunile, identifică alte obiective și metode de analiză. „Nu a fost și nici nu poate fi elaborată o estetică a mijloacelor de comunicare în masă, ca domeniu de aplicare a principiilor esteticii generale, deci cu statut epistemologic similar celui pe care îl au în diverse alte estetici particulare: a literaturii, a muzicii, a arhitecturii. Aceste mijloace (denumite, cu o expresie intrată în vorbirea curentă, mass-media) nu constituie – în totalitatea lor, prin ceea ce au în comun – o ramură a artei, o ipostază a esteticului. Ele sunt medii, adică instrumente, căi, modalități, etc. prin care se realizează comunicarea în masă, difuziunea culturii (deci și a artei) în rândul marelui public”¹⁴. Componentele sistemului mass media erau definite drept eterogene și pot fi clasificate în vizuale, auditive și audio-vizuale și nu pot fi abordate global. Accentul în mijloacele de comunicare cade pe depărtarea în spațiu, iar epoca trecută poate fi caracterizată drept o „civilizație a imaginii”¹⁵. La etapa actuală estetica comunicării este strâns legată de mijloacele de comunicare, unele surse vorbesc chiar și despre conceptele de *internet* și *globalizare estetică*, care propun o filosofie aparte a artei în epoca rețelelor sociale.

Ținând cont de faptul că originea textelor de specialitate produse în contextul pandemiei COVID-19, aparținând domeniului sănătății publice și le putem găsi pe siturile oficiale, vom încerca să vedem în ce măsură pot avea o valorificare estetică. Credem că este important să revenim asupra definiției *emoției*, deci din perspectiva receptorului. Tudor Vianu scria „emoția estetică nu se produce singură, ci în conexiune cu alte emoții ordinare, cu afecte care pot fi trezite nu numai de artă, dar și de împrejurări practice ale vieții”¹⁶. În așa fel *emoția estetică* este în relație cu anumite *emoții comune* care vin din viața obișnuită. Totodată „receptarea” este și „încheierea procesului de comunicare artistică”. Pe lângă emoție în această afirmație avem și *viața* sau *viața obișnuită*.

Criza pandemică provocată de virusul COVID-19 este considerată de specialiștii din domeniu drept o provocare importantă a omenirii. Astfel, domeniul medicinei a devenit unul prioritar pentru cercetare la nivel mondial. Toate resursele sunt orientate spre cooperarea importantă dintre sursele oficiale de informare, cum sunt Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și experții mondiali, guvernele și partenerii din diferite domenii ale medicinei pentru a difuza rapid cunoașterea științifică despre virus. Discursul pandemiei devine unul orientat spre informare și luare de atitudine, deși informativ el devine pe alocuri persuaziv prin argumentele importante, prin incitarea la acțiune prin crearea de emoții cu privire la o realitate socială care uneori depășește trăirile obișnuite.

Putem identifica diferite etape de comunicare în pandemia COVID-19: primă etapă este cea de incertitudine științifică cu privire la tipul de virus, tratament și prevenție care se caracterizată printr-o retorică constrânsă de cunoaștere limitată la subiectul dat. Astfel, reformularea prin parafrază și explicarea termenilor științifici specializați este utilizată cel mai des iar difuzarea importantă a rapoartelor săptămânale sau cotidiene cu privire la rata de îmbolnăvire, prezentarea datelor în cifre, generalizarea informației în infografice și prezența unei terminologii statistice din ce în ce mai mult acceptată în limbajul comun. O altă etapă este comunicarea după cunoașterea mai detaliată a virusului, dar adresată unui public eterogen, de la populația în general, la personalul medical, persoanele din grupurile de risc

¹³ M. Costa, *Internet et globalisation esthétique*. Paris: L’Harmattan, 2003, 126 p.

¹⁴ Gheorghe Achiței, Marcel Breazu, ș.a., *Estetica*, București: Editura Academiei, 1983, p. 398.

¹⁵ Ibidem, p. 402.

¹⁶ Tudor Vianu. *Estetica*, București: Orizonturi, 2010, p. 312.

etc. Conținutul informativ evoluează spre tratament și prevenție, difuzarea informației cu privire la variantele virusului, retorica titlurilor rămânând aceeași. Reformularea și folosirea metalimbajului pentru a facilita înțelegerea devine o trăsătură pertinentă în cadrul acestui context de comunicare.¹⁷ Retorica textelor cu privire la vaccinare este absolut diferită de cea prezentă într-un context social obișnuit. Comunicarea se face insistent, printr-un conținut informativ argumentat de date și termeni statistici.

În cele ce urmează vom propune exemple în limbile franceză și română, publicate în diferite perioade ale pandemiei COVID-19 (decembrie 2019–decembrie 2022), selectate de pe sursele oficiale dar cu un nivel neomogen de specializare terminologică. Mai multe mijloace de comunicare orientate spre sensibilizarea și responsabilizare receptorului pot fi identificate: folosirea imaginii-iconicului sub diferite forme (fotografie, afiș etc.), retorica specifică titlurilor de afișe cu un conținut argumentativ important, retorica titlurilor în articolele care descriu un eveniment științific la o anumită etapă a pandemiei, textele de popularizare științifică combinând terminologia, metalimbajul și expresiile plastice etc. Astfel, limbajul de specialitate devine unul accesibil prin determinologizare, motivată de volumul de informație prezentă în toate sursele oficiale. Dimensiunea estetică a comunicării specializate este valorificată de emoțiile receptorului și conținutul persuasiv spre un comportament preventiv.

Astfel, pe situsul Ministerului Sănătății din Republica Moldova vom găsi fotografiile lui Alex Iordache, în cadrul unui concept unic de imagini „Prinși în ungher”. După cum menționează fotografatul, proiectul pune în valoare munca medicilor, cei care văd moartea în fiecare zi, epuizați.

Fig.1 Captură de ecran: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Fig. 2 Captură de ecran: Santé Publique France, <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

Imaginea medicului obosit îmbină emoția, durerea, responsabilizarea. De fapt, imaginea/iconicului sub diferite forme (fotografie, afiș etc.) este un element destul de prezent în pandemie. Deși exigențele comunicării în pandemie sunt predominante de „imaginea utilitară sau „A comunica mai multe lucruri, în puțin timp, pentru un număr mare de persoane, la cel mai mic preț”¹⁸, aici avem artistul care transmite un mesaj cu o dominantă estetică.

¹⁷ Ala David, *Comunicarea specializată în condițiile pandemice. Dimensiunea socială a textelor din domeniul sănătății publice*, in: Materiale ale Colocviului internațional „Traducerea - act creativ: între știință și artă. Chișinău, 2022, p. 120-123.

¹⁸ Elisabeth Rohmer, *L'apport d'Abraham Moles à l'image*, *Hegel*, 2012/1 (N 1), p. 38-43 [online]

Din categoriile estetice aceste fotografii emană *eroicul* prin transmiterea sentimentului de durere.

Un alt exemplu de imagini sunt afișele care sunt scrise de către specialiști dar orientate spre un public larg. Ele pot fi găsite pe siturile oficiale, având o retorică specifică titlurilor de afișe, care, în acest context, transmit un conținut argumentativ important de luare de atitudine iar masca devine un *simbol* asociat, specific al pandemiei *ex. Ici, le masque est obligatoire. Ensemble faisons bloc contre le coronavirus. (trad. din fr. Aici, masca este obligatorie. Împreună să oprim coronavirusul.)*

Am pornit de la ideea că textele specializate sunt închise, informative, explicative sau descriptive. În pandemie receptorul trebuie să fie informat dar și invitat la o anumită atitudine. În această ordine de idei, pentru a informa, responsabiliza, pentru a crea emoție, revista franceză *Le Monde* propune un blog *Journal de crise des blouse blanche. (trad. din fr. Jurnalul de criză (crizei) (a) halatelor albe)* Blogul conține mărturiile medicilor care la fiecare etapă a pandemiei își expun temerile și cheamă spre responsabilitate. Pentru a personaliza emoția, toate discursurile/textele sunt la prima persoană. Chiar de la metonimia folosită în titlu putem ghici retorica discursurilor. Fiecare titlu este enunțul spus de către un medic, iar mesajele devin creative prin utilizarea figurilor de stil: metafora (Ex1), ironia (Ex2) personificarea (E3).

E1, „Deux épées de Damoclès pèsent au-dessus de nos têtes en 2021: la troisième vague si les gestes barrières et la distanciation sociale continuent de se relâcher à l’occasion des fêtes de fin d’année.” (trad. din fr. Două săbii ale lui Damocles se află deasupra capetelor noastre în 2021:...)

E2 „Emmanuel Macron a le Covid parce que ce virus, on l’a oublié, ne choisit pas ses “victimes”, mais peut toucher tout le monde.” (trad. din fr. „Emanuel Macron are Covid, deoarece, după cum știm, virusul nu alege „victimele”, dar poate să atingă pe oricine.)

E3 „J’irai chez mes parents en respectant les gestes barrières. Il y a une grande table, je me mettrai dans un coin. Depuis dix mois, je vis tous les jours avec le Covid, alors je ne veux pas prendre de risque.” (trad. din fr. Voi merge la părinții mei respectând măsurile de protecție. Ei au o masă mare, mă voi așeza într-un colț. De zece luni eu trăiesc Covid-ul, deci eu nu pot să risc).¹⁹

La sfârșitul acestei analize și deoarece cercetarea dată ne permite, am putea afirma, că *virusul COVID-19* devine „*un personaj*” într-o situație de criză, *el* a creat o realitate socială diferită. În pandemie se vorbește despre accentuarea unor noi valori care deși nu fac parte din valorile estetice fac parte dintr-un context social unde receptorul are nevoie de anumite indicii după care să se ghideze.

Lectura, analiza și sinteză literaturii de specialitate în prima parte a acestui referat ne-au permis să facem o descriere a postulatelor teoretice, citind autori din domeniul esteticii cu privire la dimensiunea socială și felul cum este prezentată în această disciplină. O creație artistică își are originea într-un mediu social ce poate defini conținutul și valoarea ei. Din perspectiva receptorului studiile de estetică sunt îmbinate cu cele de sociologie, receptorul având un rol definitoriu în procesul comunicării artistice.

Dimensiunea socială a comunicării specializate din domeniul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19 se caracterizează prin caracterul informativ, argumentativ, științific. Dimensiunea estetică este valorificată la anumite etape de transmitere a mesajului,

<https://www.cairn.info/revue-hegel-2012-1-page-38.htm>

¹⁹ [online] <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19> (consultat 29.06.2023)

prin emoțiile care pot să provoace și prin conținutul persuaziv pe alocuri. Conținuturile informativ-descriptive au drept scop de a responsabiliza publicul larg, fără a-l alarma, chiar dacă scopul alertei este de a motiva un comportament preventiv.

Un rol important îl au mijloacele tehnice și de comunicare care la această etapă sunt principală sursă de informare. Analiza conținuturilor cu privire la pandemia COVID-19 difuzate pe siturile oficiale în limba franceză și română permite să identificăm comunicarea specializată destinată unui public eterogen: populația în general, persoanele din grupurile de risc, specialiștii din domeniul sănătății. Responsabilitatea medicală și științifică (medicul, omul de știință/savantul) și scopul comun de a delimita riscurile, de a preveni, de a propune soluții se regăsește în toate tipurile de texte. Valorificarea estetică se face prin imagini, limbaj artistic și cel mai important este faptul că transmiterea culturii științifice este posibilă într-un context social deosebit.